

Annette Endruschat/Universidade de Tübingen
Elementos preposicionais nas línguas crioulas de base portuguesa¹

0 Introdução

Em geral defende-se a tese de que as línguas crioulas dispõem somente de estruturas morfossintáticas reduzidas, renunciando largamente à hipótaxe e aos marcadores redundantes em favor de construções simples, paratáticas. De fato, os crioulos carecem de alguns fenómenos típicos para a subordinação, tais como o modo subjuntivo. Todavia existem neles certas formas subordinantes, entre as quais devem ser mencionadas conjunções e preposições. Dedicando-se a essa problemática, o presente trabalho tem como objetivo evidenciar estruturas e funções dos elementos preposicionais nas línguas crioulas de base portuguesa.

Na língua portuguesa, língua de base para a formação de vários crioulos, utilizamos as preposições não somente para representar relações de localidade, mas também para substituir as relações de caso, expressas antigamente no latim através de morfemas flexionais. Já nas línguas banto, que constituem o substrato para as línguas crioulas de base portuguesa, não existem preposições, mas sim prefixos com funções comparáveis às das preposições, estando eles sempre ligados às palavras seguintes.

Se partimos da premissa quase sancionada de que os crioulos são línguas com léxico europeu e com gramática substrática, não deveria haver neles preposições. Contudo, o exemplo dos crioulos de base portuguesa revela que isso não é assim. Neles existem preposições, ou melhor, elementos preposicionais, que se manifestam sob diversos aspectos formais, à vezes alheios aos que estamos costumados nas línguas indo-européias.

Aqueles elementos preposicionais, que encontramos nos crioulos, não se podem tomar como meras simplificações em comparação com as formas portuguesas, mas sim como estruturas próprias, não existentes nem na língua de base nem na língua de substrato. É a esse fenómeno que Do Couto (1999), ao contrário do termo tradicional², chama de *gramaticalização*; as línguas crioulas não representam somente uma redução, mas também uma construção, de maneira que se pode discriminar duas fases: *desgramaticalização* (perda das estruturas gramaticais das línguas postas em contato, durante a gênese do crioulo) e *gramaticalização* (aparecimento de estruturas próprias de gramática, no crioulo). Não seria adequado, portanto, partir duma posição eurocentrista para reconhecê-las nos crioulos de base portuguesa.

¹ Este trabalho baseia-se numa comunicação apresentada durante o "Deutscher Lusitanistentag", tida em Setembro de 2003, na cidade de Rostock/Alemanha. Pela revisão do texto presente agradeço muito à minha colega Vitória Gondim-Jacoby da Universidade de Tübingen.

² Veja-se Lehmann (1995), Heine/Claudi/Hünemann (1991) e outros.

Vejamos, agora, tendo como base exemplos tirados de diversas línguas crioulas portuguesas e das mais diversas fontes - quais são os elementos preposicionais que aparecem sob esta perspectiva, sob que formas podem manifestar-se e em que funções são empregados. Assim pretendemos esclarecer, segundo o modelo de Do Couto (1999), se certas línguas crioulas estão se aproximando à língua portuguesa, processo que serviria de indício para o fenômeno da *regramaticalização*.

1 Algumas características das preposições

Sendo as preposições uma categoria formalmente heterogênea, elas foram definidas em trabalhos mais recentes³ pela sua função de estabelecer relações entre uma entidade A e uma entidade B. Inicialmente, elas representam sempre relações locativas de posicionamento e direção, para mais tarde, através de dados ganhos na evolução onto- e filogenética da linguagem, adquirem gradualmente outras dimensões semânticas como resultado de processos metafóricos e metonímicos (p.e. o emprego da preposição *sobre* para exprimir 'objeto, temática').

Para distingui-las da categoria de conjunção, categoria que também põe em relação duas entidades, convém esclarecer que as conjunções, ao contrário das preposições, nunca exigem caso ou estabelecem relações casuais (como em latim ou no alemão); somente as conjunções são capazes de introduzir orações subordinadas. No entanto, como veremos a seguir, é possível nos crioulos que diversas preposições admitam funções que normalmente são desempenhadas por conjunções. Trata-se nesses casos de polivalência ou, visto sob um ângulo onomasiológico, de homonímia.

Nas línguas de tradição indo-européia, chamam-se "preposições" (< lat. *prae-ponere*), de acordo com o seu posicionamento sintático, aqueles elementos antepostos ao componente com o qual se pretende estabelecer uma relação. Não sendo essa posição a única possível, como demonstra o exemplo alemão "dieser Sache wegen" onde "wegen" é preposição posposta ('posposição'), o termo *preposição* não parece ser muito adequado, apesar de ter sido imposto em coerência com a tradição gramática grego-latina. De fato, o posicionamento de partículas ou elementos de relação depende essencialmente do tipo de língua e da ordem frásica dos seus componentes.

Segundo a classificação de Greenberg (1963), a predeterminação (preposicionamento) é o posicionamento predileto nas línguas da ordem SVO (sujeito-verbo-objeto). Esta ordem é típica tanto para o português como para todas as línguas crioulas⁴. Daí ser justificável a aplicação do

³ Lang (1991), Zwarts (1997), Endruschat (2004).

⁴ As exceções escassas não têm nenhuma relevância para a nossa análise. Muysken/Smith (1986, 5) p.e. demonstram a existência de adposições pospostas no *Berbice Dutch*, língua crioula moribunda de base holandesa, na Guyana. A causa pode ser a existência, na língua de substrato Ijo, de elementos nominais determinativos pospostos a outros

termo *preposição*, ao invés do termo mais neutro *aposição*.

2 Consideração das preposições na literatura crioulista

Considerando *the state of the art*, Holm (2000) constatou:

“Although this area of creole syntax is not yet well studied, the debate between Bickerton (1980, 1981) and Washabaugh (1980) regarding the status of CE *fu* or *fi* as a preposition or verb has led to a growing number of studies in this area (e.g. Byrne 1985, Muysken 1985)”. (228)

Ao lado dos trabalhos mencionados por Holm merecem também atenção Véronique (1997) e Koopman/Lefebvre (1982), acerca de *pou*<*pour* no crioulo haitiano, Baker (1996), tratando das formas preposicionais nas línguas crioulas de base francesa e Do Couto (2003), descrevendo o emprego multifuncional (como preposição e marcador verbal) da preposição *na* no *kriyol*.

As preposições também fazem parte dos mais diversos estudos sobre crioulos, sejam eles gramáticas, compêndios de crioulistica ou de estudos linguísticos gerais, onde se encontram manifestadas não somente as diversas teorias sobre crioulos, mas também as suas diferenças internas e estruturais, o que por outro lado depende da sua situação histórica e linguística.

Assim, Boretzky (1983) defende, após comparar as estruturas de alguns crioulos com as de línguas de origem oeste-africana, uma forte influência dos substratos sobre as estruturas sintáticas dos crioulos, influência esta que se estendeu também às preposições:

“Von den vielen einfachen Präp.⁵ der europ. Sprachen haben sich in den meisten Kreolsprachen nur sehr wenige gehalten. Dies könnte man als eine bloße Vereinfachung verstehen, wenn es auf der anderen Seite nicht auch einen Neuaufbau von Präp. aus anderen Elementen gäbe. Da diese neuen Präp. kein Vorbild in den europ.⁶ Sprachen haben, es auf der anderen Seite aber das einfachste gewesen wäre, die europ. Präp. zu übernehmen wie sie sind, muß man eher mit einer strukturellen Umgestaltung dieses Bereichs rechnen, zu der höchstwahrscheinlich wa.⁷ Sprachen den Anstoß gegeben haben.” (Boretzky 1983, 194-195)

nomes, assim como também o fato de a língua de base, o holandês, conhecer o fenômeno de preposições postostas, como aliás o alemão. Veja-se também Smith (1979a e 1979b) onde se descrevem posposições no crioulo de Batticaloa (Sri Lanka).

⁵ Präp. = Präpositionen (preposições)

⁶ europ. = europäisch (europeu)

⁷ wa. = westafrikanisch (oeste-africano)

Boretzky opina que, nos crioulos, há somente poucas preposições tomadas das respectivas línguas européias de base; fato que não implica simplificação, mas sim 'Neuaufbau', ou seja, a criação de formas novas, segundo o exemplo modelar das línguas oeste-africanas (verbos seriais, designações locais, de partes do corpo, advérbios etc.). Isto se reflete igualmente nos resultados de Maurer (1996). Analisando o *Angolar*, constata que naquela língua crioula não se encontra nenhuma preposição locativa de origem portuguesa, mas apenas as preposições *até* 'atê', *sem* 'thê' e *com* 'ku'⁸. Tanto Byrne (1987, 66), para o *saramacco*, como Lipski (1989), para o *congo* (uma espécie de *boçal* no Panamá) mencionam a escassa presença de preposições nestes crioulos, havendo aqui outras possibilidades de estabelecer-se relações locativas. Lipski constata uma:

"massive reduction of the prepositional system, through elimination of many prepositions and increasing use of syntactic juxtaposition and verb serialization to indicate semantic relations." (Lipski 1989, 76).

Bartens (1996) observa também a tendência de uma preposição locativa *passe-partout* ser usada preferencialmente nos crioulos, o que também reduz o número total de suas preposições.

Kouwenberg/Murray (1994), no entanto, descrevem no caso do *papiamentu* uma abundância de preposições derivadas das línguas de base européia, seja espanhol, português ou holandês. Compare-se a seguinte frase:

- (1) Awor aki mi ta sintá na mesa den kushina na kas di mi ruman Eric.
I am now sitting at the table in the kitchen in my brother Eric's house.
(Kouwenberg/Murray 1994, 50)

Os autores enumeram tanto preposições simples como *riba*, *den*, *di*, *ku*, *na*, *pa* e *te* como também preposições compostas: *for di*, *bou di*. Também o *kabuverdianu* conta com abundantes formas preposicionais emprestadas do português, como se pode verificar em Quint (2000), que seleciona as formas *di*, *ku*, *na*, *pa*, *ruba*, *sem*, *ti*, *sobri*, *kontra*.

Como se pode ver, as línguas crioulas diferem-se consideravelmente quanto ao número, a origem e ao aspecto formal das preposições, e parece não haver nenhum crioulo que não disponha de preposições.

⁸ Variante morfológica de 'ki', quando se emprega a preposição com pronomes de terceira pessoa (segundo uma informação de Maurer, Setembro de 2003 em Rostock).

Tomando em consideração a diversidade tipológica entre o português, as línguas de substrato africano e os crioulos como tais, me parece mais apropriado partir de um ponto de vista comparativo a fim de mostrar não só quais preposições existem nestas línguas, mas também quando e como são empregadas. Comparando as estruturas frásicas do português e dos crioulos de base portuguesa, aparecem as seguintes opções, nos mais diversos contextos:

- no crioulo perdeu-se a preposição
- no crioulo emprega-se uma preposição que deriva diretamente do português mas não sempre com os mesmos valores semânticos
- no crioulo encontramos, no lugar duma preposição, uma construção serializada
- no crioulo encontramos uma forma preposicional criada sob a base de lexemas portugueses
- no crioulo, uma preposição de origem portuguesa é empregada numa outra função sintáctica.

Nos parágrafos seguintes apresentaremos exemplos para ilustrar estes postos, mostrando assim a diversidade fascinante das relações que "normalmente" são expressas nas línguas de tipo indo-européia por meio de preposições.

3 Emprego e funções das preposições em diversos crioulos de base portuguesa⁹

3.1 Perda da preposição

Muitos autores já constataram a falta de preposições, nomeadamente de preposições locativas, sempre que a sua relação semântica pode ser deduzida do contexto. podendo estar esse fato relacionado à já mencionada renúncia, nos crioulos, a estruturas redundantes. Mas também o peso – fonético e semântico - relativamente reduzido de algumas preposições favorece a sua perda, o que acontece muitas vezes com as preposições *a*, *de* e *em*. Por exemplo, não encontramos a preposição *a* depois de verbos de movimento, como no *papiamentu*:

- (2) bai skol
'go to school' (Boretzky 1983, 197)
- (3) E dos nigritanan ku tabata bai misa di marduga.
Les deux négresses qui allaient à la messe du matin [...]. (Maurer 1988, 366)

⁹ Nos seguintes exemplos, com os quais se pretende ilustrar as equivalências formais e funcionais das preposições, conserva-se a maneira de notação e de interpretação escolhida pelos respectivos autores. Sendo muito diversas e heterogêneas as fontes consultadas, também os exemplos citados revelam um aspecto heterogêneo.

ou no *kriyol*:

- (4) Kacu kustuma ja kasa.
bird accustom already house
The bird already accustomed itself to the house. (Kihm 1992, 123)
- (5) Gosi no bai kasa.
Agora vamos a/para casa. (Do Couto 1996, 268)
- (6) [...] ciga con [...].
[...] chega ao chão [...]. (Do Couto 1996, 269)

ou no *kabuverdianu*:

- (7) E tchiga kasa.
'Ele chegou a casa.'
- (8) E ba barberu.
'Ele foi ao barbeiro.'
- (9) Kumida subi kabesa.
'A comida subiu (lhe/s) à cabeça.' etc. (Pereira 1992, 146)

ou no *korlai*:

- (10) Yo tana sidad.
Estou indo à cidade. (Do Couto 1996, 274)

ou no *kristang* de Malaca:

- (11) Fila Maria a ku Luzia bai matu buska lenya.
As filhas Maria e Luzia vão ao mato para buscar lenha. (Do Couto 1996, 280)

Além destes exemplos, a preposição *a* desaparece também como marcador de dativo, como no *kabuverdianu*:

- (12) Mana-na-Buru purgunta Rinka-m-Laranja.
Mana-na-Buru purgunta à Rinka-m-Laranja: (Do Couto 1996, 264)

ou no *kriyol*:

- (13) I fala si minjer: [...].
E disse à sua mulher: [...] (Do Couto 1996, 267)

Nesta função ela pode ser substituída por outras preposições como p.e. por *ku* no *papiamentu*:

- (14) [...] e di ku Servania: [...]
[...] elle dit à Servania: [...](Maurer 1988, 368)

ou por *pa* no *kabuverdianu*:

- (15) Nton mininas fla pai pa e' [...]
Então meninas, disse-lhes o pai [...] (Do Couto 1996, 266)

No ponto 3.3 será demonstrado que as relações dativas se podem estabelecer também por verbos seriais.

A preposição *em* pode faltar depois de verbos de movimento *como no* Fa d'Ambú:

- (16) Se am ba taba Libadoto.
Eu fui trabalhar em Libadoto. (Do Couto 1996, 274)

sendo típico para este crioulo, segundo Barrena (1957), não se usar nem preposições nem outros marcadores depois de verbos. Isto vale parcialmente também para o *kabuverdianu*, onde a preposição *de* pode faltar nos complementos:

- (17) [...] es kaba kume.
[...] eles acabam de comer. (Do Couto 1996, 265)

como aliás também ocorre no *sãotomense*:

- (18) [...] kese gleza.
[...] esquecer-se da igreja. (Do Couto 1996, 270)

e no crioulo de Diu:

- (19) [...] tá morrê fom.
[...] está a morrer de/com fome. (Parábola do filho pródigo)

Mas disso não se pode concluir a isenção total de complementos preposicionais nos crioulos. Encontramos p.e. a preposição *ku* no *kabuverdianu* depois de verbos que também no português exige a preposição *com* nesta posição:

- (20) [...] gentis poku prokupadu ku kusas ki staba fóra ses kasa.
[...] gente pouco preocupada com [...].(Silva 1988, 124)
- (21) [...] ki fikaba raboltadu ku si cunbu.

[...] que ficava revoltado com [...]. (Silva 1988, 124)

No *sãotomense* temos *mijí ku*:

- (22) Omé di ndala na ka mijí ku pōta d-e fa.
Uma mulher pobre não se compara com uma rica. (Do Couto 1996, 270)

Para o *kriyol*, Kihm (1994) cita alguns exemplos parecidos para as preposições *di* e *na*:

- (23) dibi di, ten di, ciga di, kaba di, tenta di, gosta di, lanta di
dever de, ter de, chegar de, acabar de, tentar de, gostar de, levantar de
yentra na, sinta na (Kihm 1994, 67)

Em resumo, são sobretudo as preposições *a* e *de* que podem cair, tanto em contextos locativos como em complementos verbais.

3.2 Preposições derivadas do português

Como já mencionamos, normalmente se parte da idéia de que o léxico das línguas crioulas provém majoritariamente da língua europeia de base. Se isso fosse assim, deveríamos encontrar muitas preposições de origem portuguesa nos crioulos aqui analisados, já que teria sido mais fácil tomá-las emprestadas diretamente do português (Boretzky 1983, 194-195, citação mas acima), uma posição também corroborada por Holm (2000):

"European prepositions were readily available for borrowing into the creoles since they were easily isolated units corresponding to a fairly clear meaning [...] and required no complicated syntactic analysis." (231)

Contudo, o estudo dos crioulos revela que só raras preposições foram tomadas do português, tendo sido o seu número, conforme defenderam alguns autores citados acima, reduzido e o seu valor semântico alargado, assumindo, às vezes, um valor quase universal.

3.2.1 *na/ni*

Segundo Do Couto (2003), Kihm (1994) e Quint (2000), a preposição *na*, possivelmente formada segundo o modelo português em+a>na¹⁰, pode ser empregada num vasto conjunto de contextos,

¹⁰ Para a etimologia de *na*, veja p.e. Quint:

tratando-se, realmente, de uma preposição *passe-partout*. Por sua polissemia e plurifuncionalidade, a sua existência é comprovada em quase todos os crioulos, e não somente nos de base portuguesa.

Na existe no *kriyol*:

- (24) Jon sta na si kasa
John is at his home. (Do Couto 2003)

onde aparece também em contextos mais abstratos:

- (25) I notsi *na* tarbaju
Ele ficou no trabalho até a noite (Do Couto 2003)

Encontramos *na* também no *principense*

- (26) na umátu, na kaxi, na gésa (Do Couto 1996, 272)

assim como no *kriyol*:

- (27) na korda, na tempu di fomi, na piska, na fugu (Do Couto 1996, 268)

onde aparece também em construções gerundivas:

- (28) Ma tardi i ta kansa na aprendi kil lingwa.
Later he would be tired learning that language. (Kihm 1994, 210)

É de destacar que a preposição *na*, é empregada tanto antes de substantivos masculinos e femininos, como também nos seguintes exemplos, tirados do *kabuverdianu*:

- (29) na kafé, na almusu (Silva 1984, 45)
(30) na dés y mea, na kasa, na boka, na el, na kusiña (Do Couto 1996, 264)

e do *papiamento*:

"na provient selon toute possibilité du portugais *na=em+a*, 'dans la'. Comme l'usage de la contraction *em+article défini* est très fréquent en portugais, on peut aisément comprendre que les créolophones, qui ne connaissent pas l'article défini, aient confondu la contraction avec une préposition. Mais pourquoi est-ce la forme féminine *na* qui est restée partout et non le masculin *no=em+o*, au moins aussi fréquent? Le rapprochement suggéré par Welmers avec des particules verbales de l'ibo et du yoruba semble contestable. [...] Les origines exactes du *na* locatif, en badias et ailleurs, restent encore un mystère". (Quint 2000, 205)
Compare-se também Do Couto (2003).

- (31) E ta na Punda.
Il est à Punda. (Maurer 1988, 366)

Nos exemplos até aqui citados, a preposição *na* designa um movimento para um lugar ou uma localização num lugar. Mas como demonstram outros contextos, também pode exprimir o contrário, sendo sinônima de *de*, *desde*, como no *kriyol*:

- (32) i sai *na* si koba
Ele saiu de sua cova. (Do Couto 2003)

no *kriyol*:

- (33) Bó sai na matu.
Come out of the bush. (Holm 2000, 229)

e no *principense*:

- (34) E syê na umátu.
He went out of the forest. (Holm 2000, 229)

Independentemente da sua deriva portuguesa, estes empregos manifestam a particularidade de certos marcadores oeste-africanos que são utilizados para exprimir direção, localização e também afastamento, como o revelam Boretzky (1983) e Holm (2000).

Não havendo evidências para *na* no *Fa d'Ambú* nem no *Angolar*, Boretzky (1983, 198) encontrou-o no *Sranan*, no *Negerhollands* assim como no crioulo haitiano, sendo todas essas línguas crioulas de base não-portuguesa. Este fato pode ser tomado como índice de tendências universais nos crioulos, que, contudo, têm que ser relacionadas antes à forte influência das línguas oeste-africanas (nas quais igualmente existe um *na*) do que a uma presumida base monogenética do português.

3.2.2 *di*

Di provem indubitavelmente da preposição portuguesa *de*, servindo nos crioulos, como em português, para estabelecer relações genéticas, como p.e. no *kabuverdianu*:¹¹

- (35) Un bes, kasa un rapas ki éra rei di trabajador.
Uma vez, casou um rapaz que era o rei dos trabalhadores. (Silva 1984, 45)
- (36) Si mujer ta daba-el kumida di un ómi normal.
A sua mulher deu-lhe a comida de um homem normal. (Silva 1984, 45)

¹¹ Para a discussão do polimorfismo de *di* no *kabuverdianu* veja-se Quint (2000, 202-203) onde parece ser reduzido, sob a crescente influência do português naquele crioulo.

no *kriyol*:

- (37) Minjer di salton sai.
A fêmea do saltão saiu. (Do Couto 1996, 267)

e no *papiamentu*:

- (38) Ora mi tabata pará bentana di kushína.
Lorsque j'étais à la fenêtre de la cuisine. (Maurer 1988, 366)

A preposição *di* serve também para formar composições nominais, como p.e. no *papiamentu*:

- (39) palu di garganta
'neck bones' (Jungbluth 2003, 35)

e no *kabuverdianu*:

- (40) kusas di téra
'local things' (Jungbluth 2003, 32)

Di pode, concordando com as funções da preposição portuguesa *de*, exprimir a origem, a saída, como p.e. no *kriyol*:

- (41) I bin di Bisaw awonti.
He came from Bissau yesterday. (Kihm 1994, 70)

no *papiamentu*:

- (42) Ku una mucha muhe di Belgica.
Avec une femme belge. (Maurer 1988, 374)

podendo igualmente introduzir quantidades, como no *kabuverdianu*:

- (43) un tiséla di dos litru, un lata di sinku litru sei di fison (Silva 1984, 45)

no *kriyol*:

- (44) Oca e paña manga di pis [...]
Após pegarem muitos peixes [...] (Do Couto 1996, 269)

no *sãotomense*:

- (45) Kwa di mundu sa ubw-andala
As coisas do mundo são como folhas de palmeira (Do Couto 1996, 270)

e no *papiamentu*:

- (46) Despwes di misa lo tabatin hopi kos di papia.
Après la messe, il a aurait beaucoup de choses à commenter. (Maurer 1988, 368)

Aparentemente, a preposição *de* não existe no *principense*. Em todos os outros crioulos de base portuguesa foi adaptada à substância e ao sentido do equivalente português.

3.2.3 *ku*

A preposição *ku*, derivada do português *com*, existe em várias línguas crioulas de base portuguesa, havendo umas variantes morfemáticas, p.e. *ki* no *angolar* ou *ki/ko* no *principense*. Tal qual o que ocorre com a preposição *na*, encontramos em algumas línguas bantas uma forma convergente *ku*, constituindo um dos mais frequentes prefixos locativos com o sentido de '*junto de, ao lado de, em cima de, em*' (Huth em: Perl et al. 1994, 109). *Ku* aparece diretamente antes do nome referente de maneira que é parecido com a preposição *com* no aspecto fonológico, semântico e sintático.

Encontramos empregos de *ku* no *kabuverdianu*:

- (47) ku gostu, ku un tiséla (Silva 1984, 45)

no *papiamentu*:

- (48) Ku una mucha muhe di Belgica.
Avec une femme belge. (Maurer 1988, 374)

no *Fa d'Ambú*

- (49) name=syi ku bo ba vady=e sa xamada=mu.
A pessoa com que viajaste é um amigo meu. (Post 1973, 179)

no *korlai*

- (50) ku bok / ku mãw
com os dentes / com as mãos (Do Couto 1996, 275)

onde pode admitir diversos sentidos, demonstrando, assim, o seu valor semântico quase universal:

- (51) Su rhab ja furo ispi, ku kami ti pasan u barber.
Naquele momento, um barbeiro estava passando pelo caminho. (Do Couto 1996, 274)
- (52) Rhat te halan ku barber.
O rato chamou o barbeiro. (Do Couto 1996, 274)

No crioulo de Sri Lanka aparece sob a forma *kum*:

- (53) e:w mes pâpiya: kum prensipa:l.
Eu preciso falar com o chefe. (Do Couto 1996, 279)

No *angolar* e no *principense* a forma é *ki*; no *principense* é também *ko*:

- (54) Thange bi ki oto me ba no.
Lady come with more food give 1p
The lady came with more food to us. (Holm 2000, 207)
- (55) ki té, ko amí (Günther 1973, 80)

3.2.4 *pa*

A preposição portuguesa *para* é empregada nos mais diversos crioulos sob a forma apocopada de *pa*, para exprimir, como aliás em português, a destinação local, o destinatário de uma ação, assim como o seu objetivo ou motivação. Contamos com os seguintes exemplos no *sãotomense*:

- (56) [...] gwadá pa nõ pyá kwa
[...] esperar no que veremos. (Do Couto 1996, 271)

no *kabuverdianu*:

- (57) Nton, mininas fla pai pa e' [...]
Então meninas, falou o pai para elas [...]. (Do Couto 1996, 266)

no *papiamentu*:

- (58) Pa bo tambe.
A toi aussi. (Maurer 1988, 368)
- (59) [...] no tabata existi mas pa Marta.
[...] ils n'existait plus pour Marta. (Maurer 1988, 368)

no *kriyol*:

- (60) Leba arus pa kasa.
Take the rice home. (Kihm 1994, 70)
- (61) N fasi l pa bo.
I did it for you. (Kihm 1994, 70)

onde pode igualmente ter o sentido de *por*:

- (62) I yentra pa janela.
He came through the window. (Kihm 1994, 70)

Há exemplos para a existência de *po*<*por* no *principense* (Günther 1973, 80), onde não parece existir *pa*, assim como no *kabuverdianu* (Quint 2000, 204).

3.2.5 *sem*

Ao contrário do que ocorreu com a preposição *com*, *sem* foi emprestada somente raras vezes pelos crioulos, onde aparece com pouca frequência. Encontramo-na por exemplo no *sãotomense*:

- (63) Kè se desu [...]
Em casa sem Deus [...] (Do Couto 1996, 271)

no *papiamentu*, onde aparece sob a forma de *sin*, provavelmente derivado do espanhol *sin*:

- (64) Servania ku tabata kasi sin rosea [...]
Servania qui était presque hors d'haleine [...]. (Maurer 1988, 368)

Quint (2000, 201) apresenta exemplos da existência da preposição *sem* no *kabuverdianu*. Não encontrei uso equivalente em nenhuma língua crioula a não ser a forma *thê* 'sem' no angolano mencionado por Maurer (1996). O uso de *sem* não é somente raro, mas também bastante inferior à sua forma positiva *com*.

3.2.6 Preposições compostas

Já foi dito que os crioulos conservaram tanto preposições simples - na maioria monossilábicas -, como também formas mais complexas e compostas, como demonstram os seguintes exemplos do *kabuverdianu*:

- (65) [...] dentu di nfernu. (Do Couto 1996, 265)
- (66) apartir di si própi rialidadi sósio-kultural (Silva 1988, 124)

do *kriyol*:

- (67) dentru di, dipus di, fora di, juntu di (Kihm 1994, 67)

do *papiamentu*:

- (68) [...] ku nobenta meter for di kaminda grandi.
[...] à une distance de 90 mètres de la route principale. (Maurer 1988, 368)
- (69) Despwes di misa lo tabatin hopi kos di papia.
Après la messe, il a aurait beaucoup de choses à commenter. (Maurer 1988, 368)

Nos exemplos até aqui citados foram emprestadas preposições compostas diretamente do português. Além disso, certos crioulos de base portuguesa criaram as suas próprias formas, utilizando morfemas ou lexemas portugueses, como, por exemplo, no *kabuverdianu*:

- (70) na bera di un Natal (Silva 1988, 124)

no *kriyol*:

- (71) i kaba i fikal riba di polon. (Do Couto 1996, 269)
- (72) bas di es polon (Do Couto 1996, 269)
- (73) na metadi di, tras di, pertu di, lungu di (Do Couto 1994, 94)
- (74) banda di (Kihm 1994, 67)

no *kristang*:

- (75) e ja santa nake ngua basu di albi ja sombra.
3s PF sit L+aquele um baixo S árvore PF sombra (Do Couto 1996, 281)

Nos exemplos (72) und (75) aparecem as estruturas *bas di* e *basu di* interpretadas por Boretzky (1983, 196) como derivação nominal. Vamos discutir casos parecidos sob ponto 3.4.

3.3 Construções verbais seriais¹²

As línguas oeste-africanas, sendo línguas analíticas e isoladoras, dispõem duma construção particular para exprimir certas relações locativas: verbos seriais ou serialização de verbos. Estas construções consistem num verbo de base, na maioria dos casos verbos de movimento, ligados funcionalmente a outro verbo, sem que entre eles haja um elemento de conexão. Este meio sintático foi transportado para os crioulos que vivem em estreita união com as línguas de substrato. Por essa razão não encontramos verbos seriais em crioulos expostos a uma forte influência do português como é o caso do *kabuverdianu* e do *kriyol*, "talvez pelo fato de terem importado preposições da língua lexificadora, de superstrato, bastante cedo", como o supõe Do Couto (1996, 47).

Contrariamente, o *angolar* representa um dos crioulos com o maior número de construções seriais, utilizando como verbo-base p.e. *pê*, derivado do verbo português *pôr*, que, neste caso, exprime direção, correspondendo, num ponto de vista funcional, a uma preposição:

- (76) Ê thaya kanua pê matu.
er stoßen Kanu stellen Wald
Ele pôs a canoa para o mato. (Maurer 1996, 286)
- (77) N laba kikiê (pê) mionga.
ich waschen Fisch stellen Meer
Eu lavei o peixe no mar. (Maurer 1996, 287)

Pê aparece também no *sãotomense* e no *principense* sob a forma de *pwé*:

- (78) e meté pwé udétu.
'er stellte es in das Innere=nahm und legte es hinein' (Günther 1973, 80)

Em Post (1992), onde se analisa o *Fa d'Ambú*, encontramos, ao lado de *pê*, exemplos com o verbo-base *da*, derivado do verbo português *dar*. *Da* é capaz de substituir a preposição *a* não só como preposição locativa como em

- (79) pono da sã
fall give floor
It fell on the floor. (Post 1992, 159)

mas também na função de marcador de dativo:

¹² Para uma descrição detalhada veja-se Boretzky (1983, 161-190).

- (80) bo xa ma ba da men do-l
 2sg PART take go give mother of 3sg
 bring him back to his mother. (Post 1992, 158)

Encontramos *da* como marcador de dativo também no *sãotomense*:

- (81) e fa da ine.
 ele falar dar eles
 Ele falou a eles. (Do Couto 1996, 46)

e no *principense*:

- (82) da ami¹³
 für mich (Günther 1973, 80)

Bi < *vir* pode servir, no *Fa d'Ambú*, como equivalente à preposição *para*:

- (83) [...] pe-mu fo Angandyi bi Pale.
 [...] meu pai saiu de São Paulo para Pale. (Do Couto 1996, 273)

No *Fa d'Ambú* são criadas séries também com os verbos *ba* < *ir* e *ma* < *tomar*:

- (84) e se ku navi ba piska
 3sg sair com barco ir pescar
 Ele saiu de barco para pescar. (Do Couto 1996, 47)
- (85) m se ma bi.
 1sg sair tomar vir
 eu trouxe (Do Couto 1996, 47)

Pode-se perguntar se *pê*, *da*, *ba* e *ma* ainda são elementos verbais ou se passaram a ser elementos preposicionais. Holm (2000, 228) defende que "the status of the second element of serial verb constructions as a verb or a preposition is still a matter of some debate." E Stein (1984) chega a conclusão que *bay*, *ba*, *bã*, nos crioulos de base francesa seriam preposições novamente criadas a partir do verbo *bailler* (*donner*). No caso de *bai* e *bini* no *papiamentu*, provavelmente derivações dos verbos espanhóis *ir* e *venir*, se poderia igualmente admitir a hipótese de que já funcionam como preposições:

- (86) El a bai Punda bai kumpra kos.
 Foi para Punda fazer compras.
- (87) El a bin kas bin papia ku mi.
 Veio para casa para falar comigo.

¹³ Para Günther (1973, 80) aqui já se trata de uma preposição.

Estes exemplos demonstram que no princípio existiam verbos seriais também no *papiamentu*, tendo sido eles gramaticalizados, por causa do emprego longo e freqüente, para finalmente transformarem-se em preposições.

3.4 Criações novas a partir de lexemas portugueses

Analisando os crioulos de base francesa, Stein (1984) explica como se formaram novas preposições a partir de nomes, como p.e. *kaj*<*case* (em casa de) ou *kote*<*côté* (ao lado de).

Apesar de ser esta uma das características particulares dos crioulos, parece existir apenas poucos exemplos nas línguas crioulas de base portuguesa. Contudo, Boretzky (1983, 196) menciona que no *Principense*, *ubásu*<*o braço* forma, junto com a preposição *na*, um novo grupo preposicional, podendo *na* cair, de maneira que *ubásu* passa a ser empregado na função de uma preposição nova:

- (88) éli e sye na ubásu gitu sé.
Er ging aus einem Schreien hervor. (Boretzky 1983, 196)

Nisto, Boretzky vê um modelo de criação de preposições no *Principense*:

“die wenigen einfachen, direkt aus dem Portugiesischen übernommenen Präp. werden durch andere ergänzt, deren Semantik noch deutlich ihre Herkunft zeigt. Dabei ist zu beachten, daß auch solche, die im Ptg. keine Nomina waren, im Princ. zu Nomina umgeformt wurden und teilweise auch selbständig vorkommen [...]” (Boretzky 1983, 196)

Pode observar-se um processo parecido no *kabuverdianu* onde *na bera di* é reduzido gradualmente Quint (2000) :

- (89) na bera di / bera di / bera strada
au bord de la rue (Quint 2000, 310)

de maneira que nascem novas preposições, a partir de nomes:

“ Le badiais tend donc bien à augmenter par lui-même et indépendamment de la langue officielle le nombre de ses prépositions, à partir des noms dont il dispose.” (Quint 2000, 310)

Mas não só é a partir de nomes que se criam preposições novas, como o defende Boretzky, dando o exemplo de *udetu* <o dentro>:

- (90) (na) udetu isólu
in die Sonne (Boretzky 1983, 196)

Resumido, constatamos que esse meio de inovação é utilizado muito raramente nos crioulos de base portuguesa

4 Outras funções sintáticas de preposições

Do Couto (1994, 95) constatou que "os complementos sentenciais (ou conjunções) não são muito numerosos em crioulo". Mas não é somente no crioulo guineense, ao que se refere este autor, que a lei de economia lingüística é respeitada. Também a categoria das conjunções é, entre outras, constituída por meios materiais emprestados de outras categorias lexicais.

Em primeiro lugar deve ser mencionada a já tratada preposição *ku* que pode ser empregada também como conjunção, como p.e. no *kriyol*:

- (91) abo mufunesa ku na buska
você, é encrenca que está buscando (Do Couto 1996, 37)
- (92) Ma kada ora ku i tísil [...]
Mas cada vez que fazia uma trança [...] (Do Couto 1996, 269)

no *sãotomense*:

- (93) Kwa ku sa kaolo, ka bila blato.
O que é caro voltará a ser barato. (Do Couto 1996, 271)
- (94) Kamyá ku galu kâta n-e, sa kamyá ku e kumè n-e.
O lugar onde o galo canta é o lugar onde ele come. (Do Couto 1996, 271)

no *kabuverdianu*:

- (95) Rinka-m-Laranja ku Rinka-m-Mamun ben ciga duzi ora.
Rinka-m-Laranja e Rinka-m-Mamun chegaram bem às doze horas. (Do Couto 1996, 265)

no *kristang*:

- (96) Fila Maria a ku Luzia bai matu buska lenya. (Do Couto 1996, 280)
as filhas Maria e Luzia vão ao mato para buscar lenha.

no *papiamentu*:

- (97) Ta pa Dolly ku Yvette. (Maurer 1988, 378)

e no *kriyol*:

- (98) Bajudas ku rapasis e sai
As moças e os rapazes saíram. (Do Couto 2003)

Ku pode, como vimos, substituir as conjunções *que*, *como* e *onde*, como também a partícula coordenadora *e*.¹⁴

Também no *Fa d'Ambú* encontramos *ku* no lugar da conjunção *que*:

- (99) bo da=no lasán=sai ku tudu be gav.
2sg give=1pl news=DEM COMP everything see good
He gave us the news that everything was fine. (Post 1992, 162)

Repare-se o paralelismo com o crioulo de Haiti, onde *ak*<*avec* pode desempenhar papéis sintáticos parecidos (Stein 1984), como, por exemplo, no *kriyol*:

- (100) Stória di lubu ku lebri na tempu di fomi
História do lobo e do coelho no tempo de fome (Do Couto 1996, 268)

O mesmo se pode observar no caso de *ki*, variante morfológica de *ku*, no *angolar*:

- (101) Swá tetúga ki kōpwe
The story of the turtle and godfather. (Holm 2000, 227)

assim como no *principense*:

- (102) mínu ki mwí sé
'das Kind und seine Mutter' (Günther 1973, 80)

Além de *ku*, sobretudo a preposição *pa* se presta para admitir outras funções sintáticas como o descreve Kihm para o *kriyol*¹⁵:

¹⁴ Corresponde ao "*ki* omnivalent" em *kabuverdiano* (Quint 2000, 213).

¹⁵ Veja-se os paralelismos com *pou*<*pour* nos crioulos franceses descritos em Véronique (1997).

“As a matter of fact, Kriyol *pa* constructions can often be matched with equivalent Portuguese expressions using inflected infinitives. For instance (3)¹⁶ would go *não me permitiu para eu falar corretamente*.” (Kihm 1994, 189-190)

No *papiamentu* a preposição *pa* pode introduzir construções infinitivas finais:

- (103) [...] tabata preparando pa nan tambe bai misa.
[...] pour aller à la messe du matin. (Maurer 1988, 366)
- (104) Marta a hala su shal pretu pa tapa su skowrun.
Marta prît son châle noir afin de se couvrir les épaules. (Maurer 1988, 366)

como também no *principense* (Günther 1973, 81) e no *kabuverdianu*, onde Quint (2000, 209) dá uns exemplos para o emprego de *pa* depois de verbos de desejo e de comando:

- (105) m-kré pa-u lebâ-m Praia
je veux que tu m'emmènes à Praia.
- (106) ka dja-m fla-u pa-u kála bóka?
ne t'ai-je pas dit de te taire? (Quint 2000, 210)

5 Resumo

O nosso ponto de partida considerou a tese de que as preposições emprestadas do português não preenchem o papel de conectores preposicionais entre A e B, já que são poucas as preposições diretamente baseadas no português. Trata-se, em primeiro lugar, de preposições locativas quase universais como *na*, *ku* ou *pa*, nas quais os crioulos aproveitam meios típicos das línguas africanas, primordialmente junções sem conectores (sempre que o contexto já fornece bastante informações sobre uma relação) e verbos seriais. Em tudo isso, Boretzky vê uma forte influência das línguas de substrato:

“Angesichts dieser breiten Übereinstimmung der Daten in vielen wa. Entwicklungen wird man nicht fehlgehen, wenn man die oben dargestellten Entwicklungen in den atlantischen Kreolsprachen nicht als Verwirklichung universaler Tendenzen versteht, sondern doch als einen substratbedingten Aufbau neuer Einheiten für Funktionen, die eigentlich mit einfacheren Mitteln und Elementen der europ. Sprachen hätten ausgedrückt werden können.” (Boretzky 1983, 204)¹⁷

Mais precisamente, podemos distinguir, no que concerne aos elementos preposicionais, entre vários grupos de línguas crioulas:

¹⁶ I ka ta permiti n ba pa n papyá koretamenti.

It NEG A allow me PAST PA I speak correctly (Kihm 1994, 188)

¹⁷ Para as abreviações utilizadas nesta citação, vejam-se as explicações mais em cima.

1) crioulos que se encontram em contacto estreito com o português; neles há um grande número de preposições (simples e compostas) emprestadas do português. Fazem parte deste grupo o *kabuverdianu*, o *kriyol* e o *papiamentu*. Estes crioulos se aproximam cada vez mais do português, processo que Do Couto (1999) chama de *regramaticalização*.

2) crioulos que se encontram sob forte influência das respectivas línguas de substrato africanas. São típicas para eles as serializações verbais. Fazem parte deste grupo o *angolar* e o *Fa d'Ambú*, línguas que mostram vias próprias de gramaticalização.

3) Ao lado destes dois grupos existem ainda línguas crioulas que se distinguem pelo seu carácter mixto. O *principense* e o *sãotomense* emprestaram algumas preposições do português, mas utilizam também verbos seriais como formas equivalentes. É típico para estas línguas a criação de novas preposições a partir de material morfemático português. Nelas se confundem todas as três tendências mencionadas por Do Couto (1999), ou seja, *desgramaticalização*, *gramaticalização* e *regramaticalização*.

Resumindo, podemos concluir que há crioulos de base portuguesa que não utilizam quase nenhuma preposição portuguesa; que há outros que possuem poucas preposições baseadas no português e, finalmente, que há aqueles nos quais encontramos muitas preposições portuguesas. Conseqüentemente, os crioulos recorrem mais ou menos a outros processos de criação de preposições do que a empréstimos do português.

A nossa análise demonstra que, no que concerne aos inventários preposicionais, há processos tanto de redução (*desgramaticalização*) como de gramaticalização e regramaticalização. O que parece ser óbvio, é que os crioulos de base portuguesa possuem sistemas preposicionais bem elaborados, o que nos leva a defender a existência de estruturas hipotáticas próprias nestes crioulos.

O quadro seguinte tenta resumir os vários tipos de formas preposicionais que se podem observar nos crioulos estudados.¹⁸

¹⁸ Este quadro não é exaustivo. Baseando-me exclusivamente nas fontes consultadas pode haver lacunas.

	prep. ptg. simples	prep. ptg. compostas	novas criações	verbos seriais	outras funções sint.
kabuverd.	na, di, pa, ku, sem, ti, kontra	dentu di, apartir di	na bera di	/	ku, pa
guineens.	na, di, pa, ku, des, te	bas di, fora di, juntu di, dipus di, dentru di, pertu di, lungu di, na metadi di, tras di	riba di, banda di,	/	ku, pa, na
princip.	na, po, ki/ko	/	(na) ubásu uwé, tafí	pê, da	ki
sãotom.	ni, pa, se, ku	/		pê, da	ku
angolar	ki/ku, atê, tê	/		pê, da	ku
Fa d'Ambú	ku	/		pê, da, bi, ba, ma	ku
papiam.	na, den, di, ku, ba, sin	for di, bou di, despwes di		?	ku, pa

6 Bibliografia

- Azevedo do Campo, José Luís de (2000): *Portugiesisch-basierte Kreolsprachen in Westafrika und Ostasien*, Rostock: Universitätsverlag.
- Arends, Jacques (1995): *The early stages of creolization*, Amsterdam: J. Benjamins.
- Baker, Philip (1996): «On the development of certain prepositional forms in Mauritian and other creoles», in: Véronique, Daniel (éd.): *Matériaux pour l'étude des classes grammaticales dans les langues créoles* 11/1, S. 95-120.
- Barrena, Rvdo. P. Natalio (1957): *Grammatica annobonesa*, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Bartens, Angela (1995): *Die iberoromanisch-basierten Kreolsprachen, Ansätze der linguistischen Beschreibung*, Frankfurt a.M., Berlin: Lang.
- Bartens, Angela (1996): *Der kreolische Raum, Geschichte und Gegenwart*, Helsinki: Soumalainen Tiedeakatemie.
- Bickerton, Derek (1981): *Roots of Language*, Ann Arbor, Michigan, Karoma.
- Boretzky, Norbert (1983): *Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel*, Wiesbaden: Harrassowitz.
- Byrne, Francis (1985): «Some aspects of the syntax of fu in Saramaccan», in: *Amsterdam Creole Studies* 8, S. 1-26.
- Byrne, Francis (1987): *Grammatical Relations in a Radical Creole*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Charpentier, Jean-Michel (1992): «La survivance du créole portugais 'makaísta' en extrême-orient», in: d'Andrade, Ernesto/Kihm, Alain (Hrsg.) (1992): *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, Lisboa: Colibri, S. 81-96.

- Couto, Hildo Honório do (1994): *O crioulo português da Guiné-Bissau*, Hamburg: Buske.
- Couto, Hildo Honório do (1996): *Estudo das Línguas Crioulas e Pidgins*, Brasília: Editora Universidade de Brasília.
- Couto, Hildo Honório do (2002): *Anticrioulo. Manifestação Lingüística de Resistência Cultural*, Brasília: Thesaurus.
- Do Couto, Hildo Honório (2003): "A partícula multifuncional 'na' no crioulo guineense e a hipótese da relexificação", in: *Papia* 13, S. 60-66.
- Do Couto, Hildo Honório (1999): "A questão da gramaticalização nos estudos crioulos", in: *Boletim* 36, S. 53-84.
- Endruschat, Annette/Huth, Karin (1993): «Interferenz und Sprachwandlungsprozesse am Beispiel grammatischer Strukturen des angolischen Portugiesisch», in: *Lusorama* 20 (März 1993), S. 50-74.
- Endruschat, Annette (2004): *Komitative Präpositionen im verbvalenzgeforderten Gebrauch – ein innerromanischer Vergleich*, Habilitationsschrift, Trier 2003 (in Vorbereitung).
- Friedemann, Nina S./Rosselli, Carlos Patiño (1983): *Lengua y sociedad en el palenque de San Basilio*, Bogota: Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo.
- Greenberg, Joseph (1963): "Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements", in: Greenberg, Joseph (ed.), *Universals of Language*, Cambridge/Mass, S.
- Günther, Wilfried (1973): *Das portugiesische Kreolisch der Ilha do Príncipe*, Marburg an der Lahn: Selbstverlag.
- Heine, Bernd/Claudi, Ulrike/Hünemeyer, Friederike (1991): *Grammaticalization: A Conceptual Framework*, Chicago: The University of Chicago Press.
- Holm, John (1992): «Popular Brazilian portuguese: a semi-creole», in: d'Andrade, Ernesto/Kihm, Alain (Hrsg.) (1992): *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, Lisboa: Colibri, S. 37-66.
- Holm, John (2000): *An introduction to pidgins and creoles*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Jungbluth, Konstanze (2003): «How do speakers of Creoles broaden their vocabulary? NN-sequences in Romance-based Atlantic Creole languages», in: *Philologie im Netz* 24, 27-42 (<http://www.fu-berlin.de/phn/>).
- Kihm, Alain (1992): «Funny objects in kriyol», in: d'Andrade, Ernesto/Kihm, Alain (Hrsg.) (1992): *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, Lisboa: Colibri, S. 123-134.
- Kihm, Alain (1994): *Kriyol syntax, the portuguese-based creole language of Guinea-Bissau*, Amsterdam: Benjamins.
- Kihm, Alain (1990): "Complementizer, verb, or both? Kriyol KUMA", in: *Journal of pidgin and creole languages* 5:1, S. 53-70.
- Koopman, Hilda/Lefebvre, Claire (1982): «Pu marqueur de mode, préposition et complémentateur», in: Lefebvre, C./Magloire-Holly, Hélène/Piou, Nanie (rédacteurs): *Syntaxe de l'haïtien*, Ann Arbor: Karoma Press Pub., S. 64-91.
- Kouwenberg, Silvia/Murray, Eric (1994): *Papiamentu*, München, Newcastle: Lincom Europe.
- Lang, Jürgen (1991a): *Die französischen Präpositionen. Funktion und Bedeutung*, Heidelberg: Carl-Winter-Universitätsverlag.
- Lang, Jürgen (1991b): «Estruturas eventualmente africanas no crioulo de Cabo Verde (Santiago)», in: *Papia* 3/2, S. 171-176.
- Lefebvre, Claire (1998): *Creole Genesis and the acquisition of grammar*, Cambridge: CUP.

- Lehmann, Christian (1995): *Thoughts on grammaticalization*, München, Newcastle: Lincom Europa (revised version of *Arbeiten des Kölner Universalienprojekts* 48/1983).
- Lipski, John (1989): *The speech of the negros congos of Panama*, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Lumsden, John (1999): "Language acquisition and creolization", in: DeGraff, Michel (ed.) (1999): *Language creation and language change*, Cambridge: The MIT Press, S. 129-157.
- Maurer, Philippe (1988): *Les modifications temporelles et modales du verbe dans le papiamentu de Curaçao (Antilles Néerlandaises): avec une anthologie et un vocabulaire papiamentu-français*, Hamburg: Buske (Kreolische Bibliothek; 9).
- Maurer, Philippe (1996): «Ausgewählte Strukturen des Angolar», in: Degenhardt, Ruth/Stolz, Thomas/Ulferts, Ulla (Hrsg.) (1996): *Afrolusitanistik – eine vergessene Disziplin in Deutschland?* Dokumentation des 2. Bremer Afro-Romania-Kolloquiums vom 27.-29. Juni 1996, S. 279-291.
- Muysken, Pieter (1985): *The syntax and morphology of P in the creole languages*, paper presented at the Workshop on Universals and Substrata in Creole Genesis, University of Amsterdam.
- Muysken, Pieter/Smith, Norval (1986): "Introduction", in: Muysken, Pieter/Smith, Norval (1986)(Hrsg.): *Substrata versus universals in creole genesis*, Amsterdam Creole Workshop 1985, Amsterdam: Benjamins, S. 1-13.
- Pereira, Dulce (1992): «O princípio da parcimónia em crioulo de Cabo Verde (CCV)», in: d'Andrade, Ernesto/Kihm, Alain (Hrsg.) (1992): *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, Lisboa: Colibri, S. 141-152.
- Perl, Matthias et. al. (1994): *Portugiesisch und crioulo in Afrika, Geschichte – Grammatik – Lexik – Sprachentwicklung*, Bochum: Brockmeyer.
- Post, Marike (1992): «The serial verb construction in fa d'ambu», in: d'Andrade, Ernesto/Kihm, Alain (Hrsg.) (1992): *Actas do colóquio sobre crioulos de base lexical portuguesa*, Lisboa: Colibri, S.153-170.
- Quint, Nicolas (2000): *Grammaire de la langue cap-verdienne: étude descriptive et comparative du créole afro-portugais des îles du Cap-Vert*, Paris: L'Harmattan.
- Rougé, Jean-Louis (1988): *Petit dictionnaire etymologique du kriol de Guinée-Bissau et Casamanse*, Bissau: INEP.
- Schuchardt, Hugo (1888): «Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch, I. Allgemeines über das Negerportugiesische», in: *Zeitschrift für Romanische Philologie* XII. Band, 1./2. Heft, S. 242-254.
- Schuchardt, Hugo (1888): «Beiträge zur Kenntnis des kreolischen Romanisch, II. Zum Negerportugiesischen Senegambiens», in: *Zeitschrift für Romanische Philologie* XII. Band, 3./4. Heft, S. 301-322.
- Silva, Baltasar Lopes da (1984): *O dialecto crioulo de Cabo Verde*, Lisboa: Imprensa Nacional, Casa da Moeda.
- Smith, Ian Russell (1979a): «Convergence in South Asia: A Creole Example», in: *Lingua* 48, S. 193-222.
- Smith, Ian Russell (1979b): «Substrata vs. Universals in the Formation of Sri Lanka Portuguese», in: *Papers in Pidgin and Creole Linguistics* 2, Canberra: Pacific Linguistics, S. 183-200.
- Stein, Peter (1984): *Kreolisch und Französisch*, Tübingen: Niemeyer.
- Stolz, Thomas (1996): *Komitativ-Typologie. MIT- und OHNE-Relationen im crosslinguistischen Überblick*, Papiere zur Linguistik 54/1, Tübingen: Gunter Narr Verlag.

- Véronique, Daniel (1997): «Le devenir des 'petits mots': *pour* dans quelques créoles français», in: *Faits de langues* 9, S. 61-70.
- Zwarts (1997): «Lexical and functional properties of prepositions», in: *Haumann, Dagmar / Schierholz, Stefan J. (Hrsg.) (1997): Lexikalische und pragmatische Eigenschaften präpositionaler Elemente*, Tübingen: Niemeyer, S.1-18.